

**ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XIX–XXI ВЕКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА А. С. ПУШКИНА И Л. Е. УЛИЦКОЙ)**

**EVOLUTION OF FEMALE SUBJECTIVITY IN RUSSIAN LITERATURE
OF THE 19TH–21ST CENTURIES (BASED ON THE WORKS OF A. S. PUSHKIN
AND L. E. ULITSKAYA).**

Кабулова М.Т.

PhD, и/о доцент кафедры социально-гуманитарных наук

e-mail: Mehribanaman.04@gmail.com.

Рейпназарова А.М.

Магистрант 1 курса направления

«Литературоведение: русская литература»

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

e-mail: reypnazarovaaziza11@gmail.com.

Аннотация. В статье рассматривается, как менялось представление о женщине как о самостоятельной личности в русской литературе с XIX по XXI век, на примере творчества А.С. Пушкина и Л. Е. Улицкой. Мы исследуем, как авторы изображали женщин, имеющих собственный голос, свободу выбора и право на осмысление своего жизненного пути. Сравнивая образы женщин XIX века с теми, что представлены в современной прозе конца XX – начала XXI века, мы видим, что у Пушкина женская самостоятельность проявляется в основном через моральные дилеммы и социальные рамки. У Улицкой же героини обретают большую внутреннюю независимость. Однако современная литература также показывает, что женская свобода часто оказывается неоднозначной и зависит от культурных, семейных и исторических условий. В итоге, эволюция женского образа в литературе

отражает трансформацию общественных взглядов на женщину, её ценность и степень её независимости.

Ключевые слова: женская субъектность, русская литература, гендерный дискурс, психологизм, образ женщины, А. С. Пушкин, Л. Е. Улицкая, интерпретация, внутренняя свобода, литературный персонаж.

Abstract. The article examines the changing perception of woman as an independent individual in Russian literature from the 19th to the 21st century, using the works of A. S. Pushkin and L. E. Ulitskaya as examples. We explore how the authors depicted women who possess their own voice, freedom of choice, and the right to define their own life path. Comparing the female images of the 19th century with those presented in modern prose of the late 20th and early 21st centuries, we see that in Pushkin's work, female autonomy manifests primarily through moral dilemmas and social constraints. In Ulitskaya's work, however, the heroines achieve greater inner independence. Nevertheless, contemporary literature also shows that female freedom often proves to be ambiguous and depends on cultural, family, and historical conditions. Ultimately, the evolution of the female image in literature reflects the transformation of social views on women, their value, and the degree of their independence.

Keywords: female subjectivity, Russian literature, gender discourse, psychologism, image of a woman, A. S. Pushkin, L. E. Ulitskaya, interpretation, inner freedom, literary character.

Annotatsiya. Maqolada XIX asrdan XXI asrgacha bo'lgan davrda rus adabiyotida ayol kishining mustaqil shaxs sifatidagi talqini qanday o'zgargani A.S. Pushkin va L.E. Ulitskaya ijodi misolida ko'rib chiqiladi. Biz mualliflar o'z ovozigacha, tanlov erkinligiga va hayot yo'lini anglash huquqiga ega bo'lgan ayollarni qanday tasvirlaganini tadqiq etamiz. XIX asr ayollari obrazlarini XX asr oxiri – XXI asr boshi zamonaviy prozasida taqdim etilgan obrazlar bilan qiyoslar ekanmiz, Pushkin ijodida ayol mustaqilligi asosan ma'naviy dilemmalar va ijtimoiy cheklovlar orqali namoyon bo'lishini ko'ramiz. Ulitskaya qahramonlari esa kattaroq ichki mustaqillikka erishadilar. Biroq, zamonaviy adabiyot ayol erkinligi ko'pincha noaniq (ziddiyatli) ekanligini hamda madaniy, oilaviy va tarixiy

sharoitlarga bog'liqligini ko'rsatadi. Yakunda, adabiyotda ayol obrazi evolyutsiyasi jamiyatning ayolga, uning qadr-qimmati va mustaqillik darajasiga bo'lgan qarashlari transformatsiyasini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: ayol subyektligi, rus adabiyoti, gender diskurs, psixologizm, ayol obrazi, A. S. Pushkin, L. E. Ulitskaya, interpretatsiya, ichki erkinlik, adabiy personaj.

Введение

Проблема изображения женщины в литературе остаётся одной из наиболее значимых тем современного литературоведения. Интерес к женскому образу связан не только с художественными особенностями произведений, но и с более широкими культурными процессами, отражающими изменение общественных представлений о личности, свободе и праве человека на самоопределение. В литературе XIX века женские персонажи перестали быть лишь частью мужского повествования, декорациями, получив свою собственную "душу" с целым ворохом переживаний. Но даже эта новая глубина чувств, сколь бы глубокой она ни была, все равно оставалась под сильным давлением правил общества и морали того времени. Женщина существовала в пространстве ожиданий, определяемых семьёй, обществом и культурой. Подобная зависимость женского образа от общественных норм неоднократно отмечалась исследователями русской литературы [1, с. 47].

Творчество А. С. Пушкина занимает важнейшее место в формировании русского литературного женского образа. Его героини отличаются внутренней цельностью, эмоциональной глубиной и способностью к нравственному выбору. Вместе с тем свобода женщины у Пушкина никогда не является абсолютной.

Современная литература предлагает иной подход к изображению женщины. В прозе конца XX – начала XXI века героиня становится не только объектом авторского описания, но и самостоятельным субъектом повествования. Внутренний мир женщины, её память, личный опыт и способность самостоятельно осмысливать происходящее приобретают особое значение. Творчество Л. Улицкой ярко

демонстрирует это, представляя женских персонажей с многогранной психологией и внутренней свободой.

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к проблеме гендерных аспектов в литературе, а также необходимостью переосмысления классических произведений в контексте современных гуманитарных подходов.

Научная новизна статьи заключается в сопоставительном исследовании женской субъектности в произведениях классической и современной русской литературы. В отличие от традиционных работ, сосредоточенных преимущественно на описании женских характеров, данное исследование подчеркивает роль героини как активного участника в создании и интерпретации смыслов

Цель статьи – проанализировать эволюцию женской субъектности в русской литературе XIX–XXI веков на материале творчества А. С. Пушкина и Л. Улицкой.

Материалы и методы

Материалом исследования послужили произведения А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также произведения Л. Улицкой «Медя и её дети» и «Казус Кукоцкого». В работе применяются методы сравнительно-типологического, культурно-исторического и интерпретационного анализа.

Результаты.

Русская литература XIX века формирует особый тип женского образа, основанный на сочетании духовной глубины и социальной ограниченности. Женщина в произведениях данного периода часто выступает носителем нравственного начала, эмоциональности и способности к внутреннему самопожертвованию. Однако её свобода остаётся тесно связанной с представлениями общества о «правильном» женском поведении.

В произведениях А. С. Пушкина женские персонажи отличаются сложностью внутреннего мира. Наиболее ярким примером является образ Татьяны Лариной в романе «Евгений Онегин». Особое значение имеет эпизод письма Татьяны к

Онегину [4, с. 93]. Татьяна самостоятельно принимает решение открыто выразить свои чувства, тем самым становясь субъектом действия. Подобная активность героини нарушала традиционные представления о женском поведении в литературе XIX века [2, с. 59]. Она не ожидает инициативы со стороны мужчины, а сама определяет направление развития отношений.

Однако дальнейшее развитие сюжета показывает ограниченность данной свободы. Финальный отказ Татьяны от личного счастья связан не только с чувством долга, но и с осознанием невозможности выйти за пределы общественной морали. Несмотря на внутреннюю самостоятельность, героиня остаётся частью системы ценностей своей эпохи. Субъектность Татьяны проявляется не через полный разрыв с общественными нормами, а через способность самостоятельно определить своё отношение к ним. Героини Пушкина редко стремятся к открытому протесту против общества. Их внутренняя свобода проявляется прежде всего в способности сохранять верность собственным моральным принципам. Даже когда персонажи вынуждены подчиняться общественным нормам и приличиям, они сохраняют внутреннюю независимость, здравый смысл и способность к самостоятельному осмыслению происходящего.

Таким образом, Пушкин показывает зависимость женщины от общественного мнения и ожидания окружающих. Женщина в литературе XIX века практически не может существовать вне системы семьи, брака и общественного одобрения. Именно поэтому даже наиболее сильные героини оказываются ограниченными рамками эпохи.

Трансформация женского образа в современной литературе

В литературе конца XX – начала XXI века происходит существенное изменение принципов изображения женщины. Женщина перестаёт быть исключительно объектом мужского взгляда и становится полноценным субъектом повествования [8, с. 136].

Особое место в современной русской литературе занимает творчество Л. Улицкой. Женские образы в прозе Улицкой отличаются психологической глубиной и многогранностью [3, с. 71]. Автор показывает женщину не как абстрактный символ, а как человека с собственным жизненным опытом, внутренними конфликтами и сложной системой ценностей.

В романе «Медея и её дети» [5, с. 37] центральная героиня выступает своеобразным духовным центром произведения. Медея не обладает политической или социальной властью, однако именно вокруг неё формируется пространство семьи, памяти и человеческих отношений. Её субъектность проявляется через способность сохранять внутреннюю целостность и поддерживать связь между поколениями. В отличие от классической литературы, где женская судьба часто определяется общественными ожиданиями, современная проза предлагает более сложную модель женского существования. Героиня получает возможность самостоятельно интерпретировать собственную жизнь и принимать решения, не всегда соответствующие традиционным представлениям о «правильном» поведении.

Особенно ярко проблема женской субъектности раскрывается в романе «Казус Кукоцкого» [6, с. 115]. Женские персонажи произведения существуют в пространстве постоянного внутреннего выбора. Их жизнь определяется не только внешними обстоятельствами, но и способностью осмыслять собственный опыт. Важную роль играет тема личной ответственности за принимаемые решения.

Улицкая показывает, что свобода не делает человека автоматически счастливым. Напротив, расширение возможностей выбора нередко приводит к внутренним кризисам и психологическим конфликтам. Именно поэтому современная субъектность оказывается значительно более сложной и противоречивой, чем в классической литературе. Современная проза стремится показать человека во всей сложности его внутренней жизни[7].

Таким образом, в произведениях Л. Улицкой женская субъектность приобретает более многогранный характер. Женщина становится не только объектом изображения, но и самостоятельным участником формирования смыслов. Её

внутренний мир превращается в центральное пространство художественного исследования.

Сопоставительный анализ произведений А. С. Пушкина и Л. Улицкой

Сравнение произведений А. С. Пушкина и Л. Улицкой позволяет проследить изменение представлений о женщине в русской литературе. Несмотря на значительную историческую дистанцию между авторами, их объединяет внимание к внутреннему миру героини, её эмоциональным переживаниям и нравственному выбору. Однако способы художественного осмысления женского опыта в произведениях данных авторов существенно различаются.

В произведениях Пушкина женская субъектность существует преимущественно в рамках общественной системы, где поведение героини определяется нравственными нормами и ожиданиями окружающих. Даже обладая внутренней свободой, женщина не может полностью выйти за пределы социальных норм своего времени. Именно поэтому пушкинские героини нередко оказываются перед необходимостью выбирать между личным счастьем и моральным долгом. Улицкая, напротив, показывает женщину как личность, способную самостоятельно интерпретировать собственную жизнь. При этом современная литература не предлагает идеализированного представления о свободе. Женщина получает возможность выбора, однако вместе с этим сталкивается с необходимостью нести ответственность за собственные решения.

В произведениях Пушкина семейные и общественные ценности выступают как важнейший нравственный ориентир. Семья воспринимается прежде всего как социальная и моральная основа человеческой жизни. В прозе Улицкой семья сохраняет большое значение, однако рассматривается уже не как обязательная норма, а как пространство сложных человеческих отношений, памяти, конфликтов и эмоциональных связей. Интересно и различие в понимании любви. Для пушкинских героинь любовь часто становится определяющим событием жизни, влияющим на дальнейшую судьбу персонажа. В современной литературе любовные отношения являются лишь одной из составляющих личного опыта. Женщина существует не

только в контексте романтических чувств, но и как самостоятельная личность со своими интересами, воспоминаниями и внутренними конфликтами. Следует отметить, что современная литература уделяет значительно больше внимания телесности и повседневному опыту женщины. Если в классической традиции многие аспекты женской жизни оставались за пределами художественного изображения, то современная проза стремится показать человека в его психологической и бытовой реальности. Это делает женский образ более многогранным и приближённым к реальной жизни.

Таким образом, эволюция женской субъектности отражает не только изменение литературных тенденций, но и трансформацию общественных представлений о роли женщины. Если классическая литература связывает женскую свободу преимущественно с нравственным выбором, то современная проза рассматривает женщину как самостоятельного участника культурного и психологического пространства.

Обсуждение

Проведённый анализ показывает, что изменение женского образа в русской литературе тесно связано с трансформацией общественного сознания. В литературе XIX века женщина чаще воспринимается через призму нравственных обязанностей и общественных ожиданий. Даже обладая внутренней самостоятельностью, героиня вынуждена существовать в рамках системы ценностей, определяемой культурой эпохи.

Современная литература предлагает более сложную модель женского существования. Женщина становится активным участником повествования, а её внутренний опыт рассматривается как самостоятельная художественная ценность [9, с. 103]. Особое значение приобретают личная память, эмоциональный опыт, повседневность и способность человека самостоятельно интерпретировать происходящее. Следует отметить, что современная субъектность не означает полного освобождения от ограничений. Напротив, расширение возможностей выбора приводит к усложнению психологических конфликтов. Женщина в

современной прозе сталкивается с необходимостью самостоятельно определять собственную систему ценностей и нести ответственность за принимаемые решения [2, с. 77]. Кроме того, современная литература показывает неоднозначность внутренней свободы. Возможность самостоятельно строить жизнь не всегда приводит к ощущению гармонии. Нередко героини оказываются в состоянии внутренней растерянности, эмоционального одиночества или психологического кризиса. Именно поэтому современный женский образ отличается высокой степенью противоречивости.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что эволюция женской субъектности в русской литературе XIX–XXI веков отражает глубокие изменения общественных и культурных представлений о личности женщины. В произведениях А. С. Пушкина женская субъектность проявляется прежде всего через нравственный выбор, внутреннюю силу и способность сохранять верность собственным моральным принципам. Несмотря на ограниченность социальных возможностей, героини Пушкина обладают внутренней самостоятельностью и способностью к осмыслению собственной жизни. Современная литература, представленная творчеством Л. Улицкой, предлагает более сложную модель женского существования. Женщина становится самостоятельным субъектом повествования, а её внутренний мир приобретает центральное значение. Особое внимание уделяется эмоциональному опыту, памяти, повседневности и внутренним противоречиям личности.

Сопоставление произведений Пушкина и Улицкой показывает, что женский образ в русской литературе постепенно переходит от модели нравственной ограниченности к более сложной форме внутренней автономии. Таким образом, трансформация женской субъектности свидетельствует не только об изменении литературных тенденций, но и о глубоких изменениях в понимании роли женщины в культуре и обществе. Анализ произведений А. С. Пушкина и Л. Улицкой позволяет

рассматривать женскую субъектность как важную категорию современного литературоведческого исследования.

Литература

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.
2. Бовуар С. Второй пол. — М.: Прогресс, 1997.
3. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. — Л.: Советский писатель, 1971.
4. Пушкин А. С. Евгений Онегин. — М.: Художественная литература, 2015.
5. Улицкая Л. Медя и её дети. — М.: Эксмо, 2020.
6. Улицкая Л. Казус Кукоцкого. — М.: АСТ, 2019.
7. Черняк М. А. Современная русская литература. — СПб.: СПбГУ, 2016.
8. Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. — М.: Высшая школа, 2005.
9. Тюпа В. И. Анализ художественного текста. — М.: Академия, 2008.
10. Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: автодокументальные жвнутреенские тексты. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.